

MEKTEPKE SHEKEMGI JASTAĞÍ BALALARDÍ HÁR TÁREPLEME RAWAJLANDÍRÍWDA SÚWRETLEW ISKERLIGINÍŇ ÁHMIYETI

Innovaciyalıq texnologiyalar universiteti

Mektepke shekemgi hám baslawısh tálim kafedrası,

docenti Jumaniyazova Zlixa Reymovna,

Mektepke shekemgi bilimlendiriw baǵdarı

6-mt-25 1-kurs Xojamuratova Biybiaysha

Annotaciya

Mektepke shekemgi bilimlendiriwde kórkem ádebiyat penen tanıstırıw usılları, kórkem ádebiyat balalardı aqlıy, ádep-ikramlılıq hám estetikalıq tárbiyalawdıń qúdiretli, tásirsheń quralı sıpatında xızmet etiwı, ol. bala sóylewin rawajlandırıw hám bayıtıwǵa úlken tásir kórsetiwı haqqında ámeliy usınıslar berilgen.

Annotatsiya

Maktabgacha ta'limda badiiy adabiyot bilan tanishtirish usullari, badiiy adabiyot bolalarni aqliy, axloqiy va estetik tarbiyalashning qudratli, ta'sirchan vositasi sifatida xizmat qilishi, u bola nutqini rivojlantirish va boyitishga katta ta'sir ko'rsatishi haqida amaliy tavsiyalar berilgan.

Аннотация

Даны практические рекомендации о методах ознакомления с художественной литературой в дошкольном образовании, о том, что художественная литература служит мощным и действенным инструментом интеллектуального, нравственного и эстетического воспитания детей, оказывая значительное влияние на развитие и обогащение речи детей.

Mektepke shekemgi bilimlendiriw shólkemlerde súwretlew iskerligi shınıǵıwlarında balalarda kórkem-estetika rawajlanıp baradı. Súwret, applikaciya, ılay jumısları procesinde balalarda oylaw qálıpleseı. Sonıń menen birge bul processlerde balalar mektepke shekemgi bilimlendiriw shólkeminde súwretlew iskerligi shınıǵıwların toparda islesiw ushın zárúr bolǵan tájriybe kónlikpelerdi qálıplestiredi. Súwretlew iskerliginde baslanǵısh baǵdarı mektepke shekemgi jastaǵı balalardı kórkem-estetikalıq tárbiyalaw bolıp esaplanadı.

Bul baǵdardıń nátiyjesi estetikanıń barlıq quralların (teatr, muzıka, kórkem ádebiyat, súwret sızıw, applikaciya hám basqa da) kompleks tárizde qollanıǵanda ǵana anıq boladı. Mektepke shekemgi bilimlendiriw shólkemlerinde ótiletuǵın súwretlew iskerligi «Kórkem óner» rawajlandırwshı orayında balalarǵa beriletuǵın

estetikalıq tárbıya máselelerin sheshiwde úlken áhmiyetke iye. Sonıń ushın, súwretlew iskerligi óz ayrıqshalıǵına kóre kórkem iskerlik esaplanadı. Kórkem iskerlik shınıǵıwlarınıń barlıq túrleri balalarda gózzallıqtı ańlaw ushın, qorshaǵan ortalıqqa estetikalıq múnásebetti rawajlandırıw ushın keń mómkinshiliklerdi ashıp beredi.

Súwretlew iskerligi procesinde:

1. Kórkem tańlawdı tárbıyalaw;
2. Ámeliy kórkem iskerligi hám tájriybelerdi rawajlandırıw;
3. Fantaziya, dóretiwshilik pikirlew hám oyda sáwlelendiriw, aqlıy jaqtan rawajlandırıw;
4. Qoldıń anıq háreketleri hám barmaqlardıń mayda motorikasın rawajlandırıw;
5. Kásiplik kórkem-dóretiwshilik iskerligi elementlerine mómkinshilik jaratıw sıyaqlı tálimge tiyisli hám tárbıyalıq máseleler sheshilip barladı.

Mektepke shekemgi bilimlendiriw shólkemleri ushın islep shıǵılǵan «Ilk Qadam» oqıw baǵdarlaması boyınsha kishi toparlardan baslap eń kóp waqt súwretlew iskerligine ajratılǵan. Solay eken, súwretlew iskerligi integrativlik mazmunǵa iye bolǵan eń úlken bólim esaplanadı. Iskerliginiń basqa túrleri menen logikalıq hám didaktikalıq baylanıslılıqta ámelge asırıladı. Bul faktor súwretlew iskerligi shınıǵıwları mazmunı hám metodikası iskerliktiń basqa túrlerine sáykes túrde rawajlandırıp barıw kerekligin ańlatadı.

Súwretlew iskerligi shınıǵıwlarında balalar tiykarınan ámeliy jumıs orınlaydı, kórkem óner dóretpeleri menen súwretke qarap pikirlew; súwretlew kórkem ónerdiń túrleri reńli súwret, grafika, músınshilik hám dekorativ kórkem óner dóretpeleri menen jáne de tereńrek tanısadı. Súwretlew iskerligi shınıǵıwları hár qıylı bolıp: súwret sızıw, ılay, applikaciya, qurıw-soǵıw shınıǵıwları esaplanadı. Bunday shınıǵıwlardıń barlıǵına úlken áhmiyet beriledi.

Balalar súwretlew iskerligi shınıǵıwlarında, qálem hám de reńli qálemlerden erkin paydalanıwǵa óz xarakterin hám qol kúshin jumsawǵa úyrenedi. Bul bolsa, tájriybeni iyelew, balalarda qolın jeńil, erkin bir tegis háreket qılıw qásiyetlerin rawajlantıradı. Balalar túrli forma, shama, proporciyadaǵı predmetlerdi sızıw procesinde predmettiń ayırıqshalıǵına qaray baǵdardı saqlaw zárúrligine, predmettiń úlkenligine sáykes túrde háreketleniwge úyrenedi. Súwretlew iskerligi shınıǵıwlarında materialdan tártipli paydalanıwǵa, olardı taza saqlawǵa, tek zárúr materiallardan hám de olardı isletiw jolların rejelestiriwge úyrenedi. Bul shınıǵıwlar balalarda dıqqattı hám kóriw qábiletin rawajlandıradı.

Mektepke shekemgi bilimlendiriw shólkemleri tayarlaw toparında naturaǵa qarap súwret sızıw yamasa súwretlerge salıstırǵanda talaplar artadı. Naturaǵa qarap súwretlewde jumıstıń izbe-izligin kórsetip, balalar tayarlaw hám úlken toparında úyreniwdiń baslanǵısh basqıshında ǵana ámelge asırıladı. Balalar naturanı analizlewi ulıwma formanı shala qaǵazǵa túsirip alıwǵa, súwretti naturaǵa salıstırıwǵa, qáte hám kemshiliklerin tuwrılawǵa, naturaǵa uqsatıwǵa urnadı. Súwretlew iskerligi shınıǵıwlarında geometriyalıq sırtqı kórinislerdi taba alıwǵa yamasa kóre alıwǵa, olardı terminler menen atawǵa, keńligi úlkenligi, uzınlıǵı, bálentligin, bólimlerdiń bir-birine salıstırǵanda keńisliktegi jaylasıwı menen tanısıwı balalarǵa elementar matematikalıq túsiniqlerdi puxta iyelewlerine járdem beredi.

Sonday-aq, qurıw-soǵıw shınıǵıwlarında materiallardan paydalanıw balalarda kózi menen shamalawdı qalıplestiredi hám balalarda texnikalıq sabaqlardı iyelewge yamasa ózlestiriwge járdem beredi. Súwretlew iskerligi shınıǵıwlarında balardaǵı kórkem talǵam hám dóretiwshilik qábiletleri ósip baradı. Bul bolsa, balardı tárbiyalawǵa, kórgezbeli, obrazlı oylawǵa múmkinshilik beredi. Súwretlew iskerligi balardı estetikalıq jaqtan tárbiyalaydı. Balalar jumıslarında óz turmısında, jámiyette bolıp atırǵan waqıya-qubılıslardı sáwlelendiredi, olardan minnetdar boladı.

Súwretlew iskerligi procesinde balalarda shıdamlılıqtıń sapaları – baslağan jumısın aqırına jetkiziw, aldına maqset qoyıp, olardı orınlawğa umtıw, qıyınshılıqlardı jeńiw, doslarına járdemlesiw sıyaqlı ayrıqshalıqlar tárbiyalanadı. Súwret salıw, ılaydan buyımlar soǵıw hám applikaciya – bul súwretlew iskerligi túrleri bolıp, olardıń tiykarǵı wazıypası qorshaǵan ortalıqtı obrazlı sáwlelendiriw bolıp esaplanadı. Mısalı, jazıwshınıń dóretpesi hám súwretshiniń shıǵarması. Súwretlew iskerligi balalardı hár tárepleme sanalı tárepten tárbiyalawda úlken áhmiyetke iye boladı. Qandayda bir predmetti salıw ushın aldınan tanısıw yamasa baqlap shıǵıw, onıń forması, úlken-kishiligin, bólimleriniń jaylasıwı, reńdi biliw kerek boladı. Bul processte kóriw, seziw, qol háreketleri qatnaspay qalmaydı.

Balalar predmet hám hádiyselerdi baqlaw hám kórip shıǵıw processinde predmetti úlken-kishi toparlarǵa bólip, onıń formasın ózgartip, reńin hár túrliligi menen súwretleydi. Sonıń menen birge, súwretlew iskerligi procesinde balalar hár qıylı material (*qaǵaz, por, boyawlar*) menen olardıń ayrıqsha qásiyetleri, olar menen islew texnikası menen tanısadı, bul bolsa balalardıń qábileti ósiwine sebep boladı. Súwretlew iskerligi procesinde balalarda oylaw operaciyaları (*analiz, sintez, salıstırıw ulıwmalastırıw*) nıń rawajlanıwına múmkinshilik beredi, bul, óz gezeginde, balalardıń jasına say ósiwine alıp keledi. Bul processte balalardıń sóylewi rawajlanadı.

Tárbiyashı balalardı predmet yamasa qorshaǵan ortalıqtı baqlawda payda bóliwshı estetikalıq seziw arqalı, dógerekke, insan miynetine tuwrı múnásibette bolıw, watanǵa muhabbat sıyaqlı páziyetlerdi tárbiyalaw múmkin. Balalardı óz jumısın taǵı da shıraylı hám jaqsı orınlaw, basqalarǵa unaytuǵın, olardı kórgende quwanatuǵın etip jaratıw bul kórkem, etikalıq tárbiyalawdıń tiykarǵı wazıypası esaplanadı.

Juwmaqlap aytqanda, mektepke shekemgi bilimlendiriw shólkemlerinde balalardıń sanalı, joqarı talǵam iyesi bolıp tárbiyalanıwında súwretlew iskerligi úlken áhmiyetke iye boladı. Súwret, ılay, qurıw materialları boyınsha bilim, tájriybeleri súwretlew iskerligin tabıslı iyelewine tiykar boladı. Olardı tárbiya

iskerligine tayarlaydi: tarbiyashini tinlawga, onin kórsetpelerin orinlawga uyretdi. Aldina qoyilgan wazipani sheshiwde, onin tiykarigi ham zarurli sheshiw jollarin izlep tabiw bul tarbiya iskerliginin tiykarigi baslawshilarinan biri bolip tabiladi.

Súwretlew iskerligi procesinde óz jumisin qadaǵalaw, wazıypalardı orınlawda da rol oynaydı. Bala súwretlew iskerligi procesinde psixologiyalıq tárepten de tayarlanıp baradı. Sonday-aq, jańalıqlardı biliwge umtılw, maqsetke talpınıw, tártipli halda shuǵıllanıw hám sol sıyaqlılar rawajlandıradı. Solay etip, súwretlew iskerligi procesinde alǵan ámeliy tájriybeler balalardı mektep turmısına aralasıp ketiwine tiykar boladı.

PAYDALANILGAN ÁDEBIYATLAR

1. Mirziyoyev Sh.M. Maktabgacha ta'lim tizimini yanada rag'batlantirish va rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida. 05.04.2018 y. PQ-3651.

2. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida" gi Qonuni O'RQ-637-
COH 23.09.2020. 8- moddasi

3. "Maktabgacha ta'limni 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi" Xalq
so'zi gazetasi 30.09.2020

4. Maktabgacha ta'limga qo'yiladigan davlat talablari. T.: 2017

5. "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi O'zbekiston Respublikasi
Maktabgacha ta'lim vazirligining 2018-yil 7-iyuldagi 4-sonli hay'at yig'ilishi
qarori bilan tasdiqlangan va nashr etilgan dasturi.